

doi: 10.5281/zenodo.2607205

УДК 159.9]:37.015.31:17.022.1

Лохвицька Л. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СВІТІ: ОГЛЯД І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

*Я прагну майбутнього, де люди усвідомлюють
свій потенціал змінювати Світ!*
(**Том Чатфілд**, англ. філософ, психолог, журналіст)

Реалізація різноаспектних проблем у сегменті морального виховання особистості є предметом наукових пошуків дослідників різних галузей наук. Актуальним видається пошук оптимальних інноваційних технологій з метою запровадження їх в освітній процес як складника інтеграції України до європейської і світової спільноти в цілому. Саме це спонукало здійснити огляд питань морального виховання особистості, починаючи з дошкільного віку, в широких масштабах і окреслити ті позитивні тенденції, що можуть бути запроваджені в нашій державі.

Редукований виклад аналізу дає підстави стверджувати, що до розв'язання зазначеної наукової проблеми за кордоном підходять глобально: на першому місці у світі стоїть співпраця науковців і практиків щодо всебічного (міждисциплінарного) вивчення морального виховання особистості на різних етапах отногенезу. Про це свідчить діяльність двох найбільших у цій царині організацій: AME – Association for Moral Education (Асоціація морального виховання – США) і APNME – Asia-Pacific Network for Moral Education (Азійсько–Тихоокеанська мережа морального виховання – Китай) [1; 4]. Стисло схарактеризуємо специфіку їх діяльності.

Асоціація морального виховання (АМЕ) почала своє функціонування в 1976 році, об'єднуючи представників понад 35 країн світу (здебільшого Північної Америки і Європи). Мета діяльності Асоціації полягає в забезпеченні форуму для професіоналів, які володіють широким спектром наукових позицій у моральному вихованні; сприянні налагодженню взаємодії у дослідженнях стосовно морального становлення особистості (її виховання і розвитку), розробці програм морального виховання з тим, щоб зреалізувати їх в освітній практиці. Важливим завданням Асоціації є розвиток у всіх людей розуміння значущості морального виховання, що дасть можливість поліпшити не лише рівень вихованості молодого покоління, а й удосконалити світ в цілому [1]. АМЕ керує Виконавча рада, що обирається зі складу членів Асоціації, які мають значні наукові здобутки з морального виховання/освіти й належать до когорти як науковців, так і практиків (вчителі, адміністратори державних і приватних шкіл, консультанти та психологи, філософи, соціологи, педагоги, вихователі й аспіранти та ін.). АМЕ служить ресурсом для педагогів, практиків, студентів та громадськості в питаннях, що пов'язані з моральним вихованням та розвитком, забезпечує експертизу освітньої політики та практики, а також надає інформацію про моральне виховання зацікавленим сторонам серед широкої громадськості. АМЕ наголошує на розвитку морального розуміння у всіх людей, і вважає, що такий розвиток потребує можливостей для участі у моральному діалозі. Реалізуючи останній, АМЕ підкреслює *саморефлексивну освітню практику*, яка оцінює гідність людей як моральних агентів і стимулює до етичного залучення світової наукової спільноти з метою пошуку рішень у розв'язанні нагальних потреб морального розвитку і виховання особистості на різних етапах онтогенезу.

Актуальні проблеми з різних аспектів моральної психології і суміжних галузей наук обговорюються і вирішуються на щорічних конференціях, що проводяться Асоціацією (Annual AME Conference) [2]. Особливий акцент ставиться на пошуку оптимальних шляхів морального виховання особистості і поширення досвіду в різних країнах (наукова колаборація, що забезпечує співпрацю фахівців у межах світового простору). У рамках програм конференцій, що проходять, і публікацій, які презентуються в періодичному виданні «Journal of Moral Education» (Журнал морального виховання/освіти), що випускає АМЕ, відбувається інформування про здобутки передових науковців у сфері моральної психології [5]. До редакційної колегії входять редактори відділів психології, етики, філософії, навчальних програм та освітніх проектів з США, Канади, Нідерландів, Німеччини, Великобританії. Цей журнал надає унікальний міждисциплінарний форум для розгляду всіх аспектів морального виховання/розвитку особистості на всіх етапах онтогенезу. Він містить філософський аналіз, звіти емпіричних досліджень, оцінки освітніх стратегій, огляди спеціальних питань з конкретних тем, що стосуються морального виховання і морального розвитку різних вікових категорій [там само].

Щодо діяльності APNME (Asia-Pacific Network for Moral Education), то Азійсько-Тихоокеанська мережа морального виховання заснована 2006 року. До її складу входять представники з таких країн: Австралії, Китаю, Гонконгу, Індії, Індонезії, Японії, Кореї, Макао (КНР), Малайзії, Монголії, Нової Зеландії, Філіппін, Польщі, Тайваню, Таїланду, Великобританії і США. Головна мета організації – це підняти на високий щабель проблеми морального виховання не тільки в кожному регіоні, а й у світі [4]. Традиційним для APNME стало проведення, починаючи з 2006 р., щорічних конференцій з метою сприяння становленню відносин між її членами, організації співпраці фахівців багатьох галузей наук, які вивчають моральне виховання у різних аспектах. Так, у 2018 р. Азійсько-Тихоокеанська мережа освіти моралі (APNME) провела 12-ту конференцію на тему «Моральна освіта: суперечливі цінності та загальні підстави» (Moral Education: Conflicting Values and Common Ground) [там само].

Таким чином, проведений аналіз діяльності зазначених наукових об'єднань дає підстави зробити наступні узагальнення: обидві спільноти співпрацюють як партнери, що сприяє поглибленому обговоренню, обміну досвідом і окресленню перспектив щодо морального виховання. Отже, платформи і концепції цих об'єднань є спорідненими, що засвідчує на глобальність у вивченні піднятої проблеми у світовому значенні й окреслює його актуальність на сучасному етапі [7, с. 12.]

Доказом вагомості питання морального виховання для морального розвитку особистості у світовому науковому просторі є створений компанією «Журнал морального виховання/моральної освіти (JME Trust) Великобританії веб-сайт «Моральний капітал» (Moral Capital) [3]. Його доречно розглядати як додатковий ресурс, що висвітлює основні тенденції, проблеми, досвід практик з означених питань для всіх зацікавлених осіб. Мета заснування – просування морального виховання, пошук оптимальних засобів та розробка нових технологій для ефективності забезпечення морального становлення особистості, починаючи від місцевого, національного і завершуючи глобальним рівнем – «*транскультурна безперервність*». Задля цього мають бути акумульовані сили фахівців різних галузей наук: філософів, соціологів, біологів, педагогів і психологів, як науковців, так і практичних працівників. Сайт вміщує короткий виклад основних сучасних концепцій морального виховання, список провідних науковців на світовому просторі, які досліджували багатогранні аспекти морального розвитку і морального виховання (освіти) особистості на різних етапах онтогенезу, інформацію про тематичний журнал і діяльність Асоціації морального виховання, Азійсько-Тихоокеанської мережі морального виховання та дотичних до презентованого напрямку.

Звідси робимо узагальнення про соціальний запит піднятого наукового питання, його назрілість і актуалізацію, що вирізняється характерною динамічністю економічних, соціокультурних проблем моральної сфери сьогоденного суспільства і неналежним рівнем моральної культури його громадян. Кожна особистість, інтегруючись до проживання в соціумі, має засвоїти моральні приписи, які стають внутрішніми

регуляторами і виявляються в стійкості поглядів, поведінці та ставленні до навколишнього світу. Бути моральною особистістю – означає володіти навичками моральної вихованості, мислити морально і діяти відповідно до моральних принципів, продукуючи прояви доброго поведіння в найближчому середовищі. Загалом, моральна культура характеризується як моральна вихованість особистості щодо оволодіння і дотримання нею моральних норм і принципів життєдіяльності. Поліпшення реалій сучасного українського суспільства залежатиме від процесу його оздоровлення шляхом підвищення стану суспільної моралі, моральної культури і рівня морального розвитку кожної особистості [6].

Таким чином, нагальним є вивчення сучасного стану досліджень морального виховання в світі, визначення сутності психологічної основи становлення моральної культури особистості задля гармонійного життя в суспільстві і його поліпшення в контексті міжособистісного взаєморозуміння і взаємодії. Для з'ясування сутності морального виховання особистості, передусім, необхідно зосередитися на світових прогресивних ідеях і концепціях, які здобули позитивні результати в сенсі морального розвитку особистості. Саме тому наш подальший науковий пошук полягатиме в аналізі найбільш прийнятих з них для впровадження елементів в освітній процес української держави з метою підвищення стану моральної вихованості особистості на різних етапах онтогенезу.

ЛІТЕРАТУРА

1. AMEURL: <http://www.amenetwork.org/> (дата звернення 28.01.2017).
2. AnnualConferencesURL: <http://www.amenetwork.org/conferences/> (дата звернення 19.02.2018).
3. Moral CapitalURL: <https://moralcapital.info/> (дата звернення 13.09.2018).
4. TheAsia–PacificNetworkforMoralEducation. URL: <https://apnme.org/> (дата звернення 12.01.2019).
5. TheJournalofMoralEducationURL: <http://www.amenetwork.org/jme> (дата звернення 16.12.2018).
6. Лохвицька Л. Моральна культура особистості як детермінанта оздоровлення суспільства. *Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров'я дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи*: Зб. матеріалів Міжнародної наук.–практ. інтер. конф. 29–30 вересня 2016 р., ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав–Хмельницький, 2016. С. 154–157.
7. Лохвицька Л. Моральне виховання: нові чи старі проблеми. *Дошкільне виховання*. 2014. № 7. С. 12.